

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА НА ПОКАЗАТЕЛИ УРОЖАЙНОСТИ НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7127342>

Жумабоев Зухриддин Мўминович

доктор философии (DSc) с/х наук,

Саримсаков Умиджон Машрабжонивич-магистр.

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий Узбекистан,

Андижанская обл., Андижанский р-н.

Аннотация: *В статье представлены данные о зависимости показателей урожайности сортов ячменя от сроков посева семян.*

Калит сўзлар: *Растение, урожайность, ячмень, сорт, срок, рост, развитие, вегетационный период.*

Annotation: *The article presents data on the dependence of the yield indicators of barley varieties on the timing of sowing seeds.*

Key words: *Plant, yield, barley, variety, term, growth, development, vegetation period*

Введение: Ячмень высоко ценится за его биологические свойства, скороспелость, возможность выращивания в северных районах, устойчивость к засухе и засолению. Поэтому ячмень рекомендуется сажать даже в сложных экологических условиях.

Кроме того, ячмень играет важную роль в севообороте благодаря своим биологическим свойствам. Характеризуется сохранением избыточной влаги и коротким вегетационным периодом. Потому что в климатических условиях Узбекистана после осенних посевов зерновых можно повысить эффективность повторного посева и, соответственно, землепользования.

В нашей республике ячмень регулярно высевают на площади более 216 000 га. В пищевой промышленности и животноводстве зернозой культуры востребована. Поэтому требованием настоящего времени является правильное определение сроков и норм посева каждой культуры в соответствии с климатическими условиями региона выращивания, а также изучение влияния этих технологических элементов на урожайность и качество зерна ячменя.[1]

Цель исследования: Определение оптимальных сроков посева, обеспечивающих получение наиболее качественного и недорогого урожая зерна из интенсивных сортов ячменя, подходящих для орошаемых почвенно-климатических условий Ферганской долины..

Уровень изученности проблемы: Некоторые элементы селекции ячменя, семеноводства, биологических свойств, агротехники в орошаемых и засушливых условиях в нашей республике изучали Г. Г. Курбанов (1978, 1992), Т. Х.

Ходжакулов (1990, 1994), Т. Маматкулов (1998), Н. Халилов, К. Ходжамкулов (1998) и др. Однако научные исследования по сравнительному сравнению агротехники и новых сортов ячменя в специфических условиях Андижанской области, особенно в условиях орошаемых земель Андижанской области, не завершены. [2]

Результаты исследований: В 2020-2021 годах с целью получения высокого и качественного урожая зерна от сортов ячменя на орошаемых землях Андижанской области в НИИ зерна и зернобобовых культур проведена научно-исследовательская работа по сравнительному анализу новых перспективных зарубежных сортов ячменя по их биологическим признакам.

Фенологические наблюдения и учет растений на опытном участке проводились на основании методических пособий, разработанных НИИ хлопководства Узбекистана, НИИ растениеводства Узбекистана и Краснодарским НИИ сельского хозяйства.[3]

Наши научные исследования проводились в НИИ зерна и зернобобовых культур на новых перспективных зарубежных сортах ячменя Маруся, Виват, Commander, Compass и (модель) Кондрат в два разных срока посева (31 октября 2020 г. и 1 марта 2021 г.).

Таблица 1

Показатели урожайности зерна сортов ячменя.

№	Наименование	Повторения				Урожайность, ц/га	
		1	2	3	4	В среднем	Разница, +/-
Первый срок. 31.10.2020							
1.	Кондрат (эталон)	49,7	49,8	49,9	49,8	49,8	
2.	Маруся	61,2	61,3	61,2	61,1	61,2	+11,4
3.	Виват	61,4	61,5	61,7	61,4	61,5	+11,7
4.	Commander	38,8	38,7	38,7	38,6	38,7	-11,1
5.	Compass	47,9	47,8	47,9	48,0	47,9	-1,9
НСР(0,5)=0,15							
НСР %=0,29							
Второй срок 1.03.2021							
1.	Кондрат (эталон)	28,4	28,2	28,2	28,4	28,3	
2.	Маруся	28,9	28,8	28,7	28,8	28,8	+0,5
3.	Виват	27,8	27,8	28,7	27,9	27,8	-0,5
4.	Commander	32,0	32,0	31,9	31,7	31,9	+3,6
5.	Compass	27,7	27,6	27,6	27,9	27,7	-0,6
НСР(0,5)=0,37							
НСР %=1,24							

По результатам нашего анализа, в 1 сроке (31.10.2020) эталонный сорт Кондрат дал урожайность 49,8 ц/га. Урожайность составила 61,2 ц/га у сорта Маруся, 61,5 ц/га у сорта Виват, 38,7 ц/га у сорта Commander и 47,9 ц/га у сорта Compass. Сорта Маруся и Виват имели более высокую урожайность на 11,4-11,7 ц/га по сравнению с эталонным сортом, а сорта Compass и Commander на были ниже на 1,9 ц/га и 11,1 ц/га соответственно.

Во втором сроке (1.03.2021) урожайность у эталонного сорта Кондрат составила 28,3 ц/га. Соответственно 28,8 ц/га у сорта Маруся, 27,7 ц/га у сорта Виват, 31,9 ц/га у сорта Commander и 27,7 ц/га у сорта Compass. Отмечено, что урожайность сортов Commander и Маруся была выше на 3,6 ц/га и 0,5 ц/га относительно эталонного варианта. Отмечено, что урожайность сортов Виват и Compass была ниже на 0,5-0,6 ц/га по сравнению с эталонным сортом.

Заключение: В заключение можно сказать, что в варианте, высаженном в 1 срок, показатели продуктивности сортов Маруся и Виват имели более высокие показатели на 11,4-11,7 т/га соответственно эталонного сорта Кондрат. Сорт Compass имел более низкую урожайность 0,9 ц/га, а Commander 1,9 ц/га по сравнению со стандартом. При посадке во 2-й период картина соответствовала 28,3 ц/га у сорта Кондрат, 28,8 т/га у сорта Маруся, 27,7 т/га у сорта Виват, 31,9 ц/га у сорта Commander и 27,7 ц/га. га в ассортименте Compass. Сорт Commander был на 3,6 ц/га, Маруся на 0,5 ц/га выше по сравнению с эталонным сортом, сорта Виват и Compass ниже эталонного сорта на 0,5-0,6 ц/га.

Как видно из полученных результатов, все сорта имели более высокие показатели урожайности при посеве в 1-й период. Сорта Виват, Маруся имели высокий индекс по сравнению с другими сортами и сортом-эталоном. При посеве во 2 срок сорт Commander имел преимущество перед всеми сортами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Маматкулов Т., Холдоров А. Очень скороспелые первичные источники для селекции ячменя в засушливых условиях. Сборник материалов научно-практической конференции профессоров-преподавателей, молодых ученых и старших научных сотрудников-исследователей на тему «Достижения сельскохозяйственной науки – перспективы фермерских хозяйств». И-часть. - Самарканд, 2014-г., с. 83-85.
2. Маматкулов А. Наследование признака продуктивной кустистости у гибридов ярового ячменя. Научные основы зернового производства Узбекистана и перспективы его развития. Сборник научных статей Международной научно-практической конференции. - Жиззах «Сангзор», 2013 г., с. 67-69.
3. Методика Государственной комиссии по испытанию сельскохозяйственных сортов Узбекистана. Ташкент., 1999 г.